

УДК 635.21; 631.527

Итоги четырехлетнего испытания челябинских сортов картофеля в Кыргызстане

В. А. Султанбаева¹, зав. кафедрой растениеводства и защиты растений

А. Ж. Асаналиев¹, доктор с.-х. наук, доцент, ученый секретарь

О. В. Гордеев², доктор технических наук, старший научный сотрудник отдела картофелеводства

Т. Т. Дергилева², старший научный сотрудник отдела картофелеводства

Н. Д. Дуйшембиев¹, доктор с.-х. наук, и.о. профессора, доцент

¹**Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина**, Бишкек, Кыргызская Республика. E-mail: knau-info@mail.ru

²**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН**, Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. В 2019-2022 гг. проведено экологическое испытание 8 сортов картофеля челябинской селекции в условиях Республики Кыргызстан. Выделены три сорта картофеля, пригодные к возделыванию в условиях орошения на территории Кыргызской Республики. Среднеранние сорта Ицил и Губернатор с урожайностью клубней в среднем 41,2 и 40,2 т/га превышали сорт-стандарт Джелли на 3,2 и 2,2 т/га соответственно. Урожайность среднеспелого сорта Кавалер (38,8 т/га) оказалась на уровне контроля (Джелли – 38,0 т/га). Сорта Ицил, Кавалер и Губернатор имеют высокий уровень адаптивности к почвенно-климатическим и фитосанитарным условиям Кыргызстана, обладают полевой устойчивостью к фитофторозу и поэтому рекомендованы для районирования в Республике Кыргызстан с 2023 года.

Ключевые слова: картофель, сорт, эколого-географическое испытание, Кыргызстан, урожайность.

Results of a four-year trial of Chelyabinsk potato varieties in Kyrgyzstan

V.A. Sultanbaeva¹, candidate of agricultural sciences, Head of the Department of Plant Production and Plant Protection

A.Zh. Asanaliev¹, doctor of agricultural sciences, associate professor,
secretary of the university

O.V. Gordeev², Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher of the
Department of Potato Growing

T.T. Dergileva², Senior Researcher, Potato Division

N.D. Duishembiev², doctor of agricultural sciences, acting professors,
associate professor

¹**Kyrgyz National Agrarian University named after I. K.I. Scriabin**, Bishkek,
Kyrgyz Republic. E-mail: knau-info@mail.ru

²**Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of the Ural Branch of
the Russian Academy of Sciences**, Yekaterinburg. E-mail: unyiisk@mail.ru

Summary. In 2019-2022 an ecological test of 8 varieties of potatoes of the Chelyabinsk selection was carried out in the conditions of the Republic of Kyrgyzstan. Three varieties of potatoes suitable for cultivation under irrigation conditions on the territory of the Kyrgyz Republic have been identified. Mid-early varieties Itsil and Gubernator with an average tuber yield of 41.2 and 40.2 t/ha exceeded the standard variety Jelly by 3.2 and 2.2 t/ha, respectively. The yield of the mid-season variety Kavalier (38.8 t/ha) was at the control level (Jelly - 38.0 t/ha). Varieties Itsil, Kavalier and Gubernator have a high level of adaptability to the soil-climatic and phytosanitary conditions of Kyrgyzstan, have field resistance to late blight and therefore are recommended for zoning in the Republic of Kyrgyzstan from 2023.

Key words: potato, variety, ecological-geographical test, Kyrgyzstan, yield.

Введение. Картофель является одной из важнейших сельскохозяйственных культур во всемирном масштабе и Кыргызстан не является исключением, здесь его возделывают на площади более 76 тыс. га [1]. Изучение мировой коллекции картофеля в рамках экологического испытания позволяет выделять ценные сорта, пригодные для возделывания в местных условиях. Преимущество обычно получают адаптивные сорта, способные приспосабливаться к широкому диапазону варьирования абиотических (зона, почва, температура, осадки и т.д.) и биотических факторов (болезни, вредители и т.д.) [2–11].

Цель исследований – изучение сортов картофеля челябинской селекции в условиях Республики Кыргызстан.

Методика и условия проведения исследований. Объектом исследований служили 8 сортов картофеля челябинской селекции: Агат, Браслет, Губернатор (среднеранние), Захар, Ицил, Кавалер, Кузовок, Каштак, (среднеспелые). В качестве контроля использовали районированный сорт Джелли раннего срока созревания. Исследования проведены в 2019-2022 гг. в условиях орошения на базе Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина (г. Бишкек). При закладке опытов и проведении исследований руководствовались классическими методиками и методическими указаниями по экологическому сортоиспытанию картофеля [11–12].

Почва опытного участка – светло-каштановая, содержащая в пахотном слое гумуса 1,77 %, общего азота – 0,09 %, подвижного фосфора – 48 мг/кг, обменного калия – 160 мг/кг. Реакция почвенной среды – нейтральная (рН = 7,85). Предшественник – озимая пшеница. Посадку картофеля проводили при прогревании почвы на глубине посадки до 10°C: во второй – третьей декадах апреля. Для посадки использовали семенные клубни массой 50-80 г. Схема посадки 70x30 см. Глубина посадки – 6-8 см. Полевые опыты закладывали в четырехкратной повторности, размещение делянок рендомизированное.

Результаты исследований. Самый короткий довсходовый период среди изученных сортов картофеля имел среднеранний сорт Агат (в среднем за годы исследований – 14 дней). У сорта-стандарта Джелли и среднераннего сорта Ицил этот период составил 15 дней. Вслед за ними расположились сорта Браслет и Губернатор (17 дней), Кузовок (20), Каштак, Захар и Кавалер (22 дня).

По продолжительности вегетационного периода (всходы – увядание) изученные сорта картофеля расположились в следующем порядке: Агат – 69, Ицил – 71, Джелли – 73, Браслет – 76, Губернатор – 77, Каштак – 82, Кузовок – 83, Захар – 86 и Кавалер – 87 дней.

Продолжительность технологического цикла выращивания картофеля (от посадки до уборки включительно) у сорта Агат составила 93 дня, Ицил – 97,

Джелли – 99, Губернатор – 108, Браслет – 109, Кузовок и Каштак – по 115, Кавалер – 118, Захар – 122 дня. Другими словами, в экологических условиях Республики Кыргызстан сорта картофеля Агат и Ицил проявили себя как раннеспелые. Сорта Губернатор и Браслет относились к группе среднеранних сортов, а Кузовок, Каштак, Кавалер и Захар соответствовали группе средне-спелых сортов.

Изученные сорта картофеля имели существенные различия по урожайности клубней. Наибольшую продуктивность в почвенно-климатических условиях Республики Кыргызстан имел среднеранний сорт Ицил, устойчивый к золотистой картофельной нематоды [13], сформировавший в среднем за годы исследований урожай клубней 41,2 т/га, что оказалось на 3,2 т/га больше, чем на контроле (Джелли – 38,0 т/га). На втором месте оказался среднеранний сорт Губернатор, его урожайность (40,2 т/га) была достоверно выше, чем у сорта стандарта Джелли ($НСР_{05} = 2,2$). Урожайность нематодоустойчивого сорта Кавалер (38,8 т/га), относящегося к сортам среднеспелой группы [14], оказалась на уровне стандартного сорта (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность челябинских сортов картофеля в условиях Республики Кыргызстан, т/га (2019-2022 гг.)

Название сорта	Урожайность клубней, т/га					Содержание крахмала, %
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Среднее	
Джелли (st)	39,7	42,0	31,6	39,0	38,0	17,80
Ицил	36,0	39,6	45,6	43,7	41,2	17,65
Губернатор	39,8	45,2	34,5	41,6	40,2	15,50
Кавалер	39,0	45,3	31,0	40,0	38,8	16,75
Захар	32,7	35,6	38,5	36,1	35,7	15,32
Агат	–	52,8	23,8	30,4	35,7	18,01
Браслет	29,7	33,1	35,6	29,8	32,1	17,54
Каштак	20,8	21,1	30,0	32,9	26,2	18,27
Кузовок	25,2	26,2	21,4	25,6	24,6	16,49
НСР ₀₅	2,3	3,3	2,4	2,7	2,2	1,01

В условиях Кыргызстана наибольший интерес среди челябинских сортов картофеля представляют сорта Ицил (41,2 т/га), Губернатор (40,2 т/га) и

Кавалер (38,8 т/га), как минимум не уступающие, а порой превосходящие сорт-стандарт по продуктивности (Джелли – 38,0 т/га). Сорт Ицил при этом отличается достаточно высокой крахмалистостью клубней (17,65 %), у сорта Кавалер этот показатель 16,75 %, а сорт Губернатор с содержанием крахмала в клубнях 15,5 % может быть рекомендован для диетического питания.

Заключение. По результатам четырехлетнего испытания челябинских сортов картофеля в условиях Кыргызской Республики (2019-2022 гг.) выделено три сорта картофеля, которые по продуктивности не уступали районированному сорту-стандарту Джелли (38,0 т/га): среднеранние сорта Губернатор и Ицил, а также среднеспелый сорт Кавалер, сформировавшие урожайность клубней 40,2 т/га, 41,2 и 38,8 т/га соответственно. На основании результатов экологического испытания сорта Ицил, Губернатор и Кавалер внесены в Перечень перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, допущенных к использованию на территории Кыргызской Республики с 2023 года [15]. Сорт Губернатор пригоден для диетического питания, так как имеет низкую крахмалистость клубней (15,5 %), сорта Кавалер и Ицил пригодны для производства столового картофеля, а сорт Ицил также можно использовать при производстве картофельного крахмала (7,27 т/га).

Литература

1. **Morais T. P., Asmar S. A., Silva H. F. de J., Luz J. M. Q., Melo de B.** Application of tissue culture techniques in potato // *Bioscience Journal*. – 2018. – Vol. 34. – № 4. – P. 952-969.

2. **Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля с использованием экологического испытания // *Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. IX. – Челябинск, 2007. – С. 78-85.*

3. **Молявко А.А., Марухленко А.В., Борисова Н.П.** Коэффициент адаптивности сорта картофеля определяет его продуктивность // *Картофель и овощи*. – 2012. – № 3. – С. 10-11.

4. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K.** Problems of obtaining planned potato harvests in the Southern Urals // *Russian Agricultural Sciences*. – 2018. – V. 44. – № 6. – С. 510-515. DOI: 10.3103/S1068367418060186

5. **Сергеева Л.Б., Шанина Е.П.** Картофеля в зависимости от фона минерального питания и зоны возделывания // *Агропродовольственная политика России*. – 2014. – № 6 (30). – С. 19-22.

6. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // *Дальневосточный аграрный вестник*. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.

7. **Шанина Е.П., Клюкина Е.М.** Приоритетные направления в селекции картофеля на Среднем Урале и пути их решения // *Картофелеводство России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса "Картофель. Россия-2007"*. – М., 2007. – С. 56-58.

8. **Асаналиев А.Ж.** Пищевая и семенная цепочки в сельском хозяйстве Кыргызстана и торговля // *Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук*. – 2015. – № 3 (45). – С. 17-26.

9. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Формирование планируемых урожаев картофеля в зависимости от протравливания семенного материала и сроков посадки // *Агрохимический вестник*. – 2021. – № 4. – С. 35-40. DOI: 10.24412/1029-2551-2021-4-007

10. **Vasiliev A.A., Glaz N.V., Nokhrin D.Yu., Ufimtseva L.V., Gordeev O.V.** Formation of planned potato yield in the conditions of the Souther Urals // *BIO Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Innovative Technologies in Agriculture” (ITIA 2022)*. – 2022. – P. 08001.

11. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

12. Экологическое сортоиспытание картофеля в Сибири. Методические рекомендации. – Новосибирск, 1983. – 15 с.

13. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т.** Новый столовый сорт картофеля Ицил // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. – 2017. – № 5 (67). – С. 80-81.

14. **Аминова Е.В., Мушинский А.А., Дергилева Т.Т.** Морфологическая и хозяйственно ценная характеристики нового сорта картофеля для орошаемых условий в степной зоне Южного Урала – Кавалер // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. – 2017. – № 5 (67). – С. 214-215.

15. Государственный реестр сортов и гибридов растений, допущенных к использованию на территории Кыргызской Республики (Официальное издание). – Бишкек, 2023. – С. 65-71.